

УДК 372.881.1

ОҚЫТУДЫҢ КӨРНЕКІ ҚҰРАЛДАРЫ АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТІЛДІК DAҒДЫЛАРЫН ДАМУ

СЕЙТКАМАЛОВА НҰРСАУЛЕ БАТЫРХАНҚЫЗЫ

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің
магистранты

Ғылыми жетекші- п.ғ.к. қауымдастырылған профессор **КӨКШЕЕВА З.Т.**
Ақтау, Қазақстан

***Аңдатпа:** Бұл мақала жұмысында бастауыш сынып оқушыларының тілдік дағдыларын дамытудағы көрнекі құралдардың маңыздылығы жан-жақты қарастырылады. Көрнекіліктің педагогика тарихындағы орны мен даму кезеңдеріне шолу жасалып, олардың заманауи оқыту үдерісіндегі рөлі теориялық және практикалық тұрғыдан талданады. Зерттеуде көрнекілік ұстанымдарының қалыптасу тарихы Ян Амос Коменский мен Ыбырай Алтынсарин еңбектері арқылы негізделіп, бүгінгі күндегі әдістемелік талаптармен сабақтастырылады. Көрнекі құралдарды тиімді пайдаланудың әдіс-тәсілдері, олардың түрлері, қолдану ережелері мен оқушының танымдық, коммуникативтік дағдыларын қалыптастырудағы ықпалы нақты мысалдар арқылы айқындалады. Сонымен қатар, зерттеу барысында көрнекілік арқылы оқушылардың тыңдалым, айтылым, жазылым сияқты тілдік әрекеттерінің даму деңгейіне әсері сипатталып, педагогтың кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптар да көрсетілген. Жұмыста көрнекілікті мақсатқа сай, мазмұнмен тығыз байланыста қолданудың оқушылардың оқу мотивациясына, зейінінің шоғырлануына және тілді меңгеру сапасына оң ықпал ететіні ғылыми негізде дәлелденеді.*

***Түйін сөздер:** Бастауыш сынып, тілдік дағды, көрнекі құралдар, оқыту әдістемесі, сөйлеу мәдениеті, тіл дамыту, көрнекі құралдар, тілдік дағдылар, дидактикалық принциптер, тыңдалым, айтылым, визуалды материалдар, педагогикалық технологиялар, коммуникативтік құзыреттілік*

Кіріспе. Қазіргі таңда білім беру жүйесінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, соның ішінде тілдік дағдыларын дамыту — басты міндеттердің бірі. Әсіресе, бастауыш сынып кезеңі – баланың сөйлеу мәдениеті мен тілдік қорын қалыптастыратын ең маңызды саты. Осы кезеңде оқушылардың танымдық қабілеттерін арттырумен қатар, олардың тілдік дағдыларын дамытатын тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану – мұғалім жұмысының сапасын арттырады.

Қазақстан Республикасының білім беруді және ғылымды дамытудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында: «Білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз ету» қажеттілігі айқындалып, оқытудың мазмұны мен әдістерін жаңғыртуға ерекше назар аударылған. Бұл талап мұғалімдерді оқыту үдерісінде заманауи және оқушы дамуына әсер ететін әдістерді қолдануға жетелейді.

Осындай әдістердің бірі – көрнекі құралдарды тиімді қолдану. Көрнекі құралдар оқушылардың тіл үйрену үдерісін жеңілдетіп, ақпаратты тез қабылдауға, есте сақтауға, оны тілдік әрекетте қолдануға мүмкіндік береді. Олар оқушылардың сөздік қорын байытып, грамматикалық құрылымдарды дұрыс меңгеруіне, сөйлеу дағдысының қалыптасуына ықпал етеді. Көрнекілік әдісі арқылы оқушылар тек тыңдаушы ғана емес, белсенді тілдік әрекетке қатысушы ретінде дамиды.

Осы зерттеуде бастауыш сынып оқушыларының тілдік дағдыларын дамытуда көрнекі құралдарды қолданудың маңызы мен тиімділігі қарастырылады. Мақалада бұл әдістің тіл үйрету процесіндегі орны, қолдану ерекшеліктері және нәтижелілігі талданады.

Зерттеу әдістері мен материалдары: Зерттеу барысында педагогикалық-теориялық талдау, бақылау, салыстыру, сабақ материалдарын талдау әдістері қолданылды. Көрнекі құралдар тіл үйрету процесінде оқушылардың ойлау қабілетін, сөздік қорын және сөйлеу әрекетін дамытуға ықпал ететін әдіс ретінде қарастырылды.

Бастауыш мектеп – баланың тұлға болып қалыптасуының алғашқы баспалдағы. Бұл кезеңде тіл дамыту жұмыстары ерекше маңызға ие. Себебі, тіл – ойдың көрінісі, ал ойды дамыту дұрыс әдістерді талап етеді. Солардың бірі – көрнекі құралдарды пайдалану. Көрнекі құралдар оқушының назарын шоғырландырып, материалды жеңіл әрі тез қабылдауға жағдай жасайды.

Бастауыш оқушылардың ойлау қабілеті бейнелі түрде дамиды. Сондықтан сурет, кесте, карточка, сызба, мультимедиялық слайдтар балаға нақты бейне арқылы ой қорытуға мүмкіндік береді. Көрнекілік арқылы оқушы сөзді естіп қана қоймай, көзбен көріп, іс жүзінде қолданып үйренеді.

Көрнекі құралдар баланың сөздік қорын байытуға ықпал етеді. Мысалы, сурет бойынша әңгіме құрату, карточкадағы сөздерден сөйлем құрату – баланың сөйлеу дағдысын жетілдіреді. Мұндай әдістер оқушының ойлау қабілетін дамытып қана қоймай, тілін жүйелі қолдануға үйретеді.

Көрнекілікке сүйене отырып жасалған тапсырмалар оқушыны өз ойын анық жеткізуге, қысқа әрі түсінікті сөйлеуге дағдыландырады. Әр сабақта көрнекілік қолдану – тіл дамыту жұмысының сапасын арттырады.

Көрнекілік құралдары – педагогика тарихында ерекше маңызға ие. Олар – дидактикалық принциптердің ішіндегі ең маңызды бағыттарының бірі саналады. Көрнекілік құралдарының қолданылу тарихы тым тереңде жатыр, себебі олар жазу-сызудың өзі пайда болмаған көне дәуірлерде-ақ пайдаланылған. Алайда алғашқы кезеңдерде көрнекілікті қолданудың нақты әдістемелік негіздері қалыптаса қоймаған болатын.

Көрнекілік қағидаларын алғаш жүйелеп жазған – Ян Амос Коменский. Ол бұл принципті «Дидактиканың алтын ережесі» деп атаған. Оның «Ұлы дидактика» атты еңбегінде бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған, педагогикада кеңінен қолданылатын тұжырымдар жазылған.

Көрнекілікке қатысты дидактикалық құралдар қатарына мынадай нысандар жатады: нақты объектілер; көлемді материалдар (макет, үлгі, муляж және т.б.); бейнелі материалдар (суреттер, фотосуреттер, диафильмдер және т.б.); сондай-ақ аудио және бейнетехникалық құралдар.

«Көрнекілік» сөзі түпкі мағынасы жағынан «көру» етістігінен шыққанымен, бүгінде оның мазмұны әлдеқайда кеңейіп, «оқушыларға тікелей қабылдау арқылы әсер ететін дидактикалық ұстаным» ретінде түсіндіріледі.

Қазақтың ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсарин де мектептегі оқыту барысында білімді тек сөзбен беру жеткіліксіз екенін айтып, оны тартымды, көркем түрде жеткізу қажеттігіне ерекше назар аударған. Ол сабақ кезінде оқыту құралдары мен көрнекілік материалдарды міндетті түрде қолдануды ұсынған. Бүгінгі таңда көрнекіліктер – мектепке дейінгі ұйымдар мен жалпы білім беретін мектептерде жиі қолданылатын тиімді дидактикалық құрал ретінде кеңінен пайдаланылады. Дегенмен оларды қалай болса солай пайдалану дұрыс емес. Көрнекі материалдар сабақтың тақырыбына сәйкес, мақсатқа сай таңдалып, мазмұнмен тығыз байланысты болуы тиіс. Бұл тәсіл оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын оятып, белсенділігін арттырады. Сондай-ақ, бұл – дәстүрлі сабақ форматына тың серпін беріп, балалардың сабаққа шынайы көңіл бөлуіне ықпал етеді.

Көрнекілік материалдарын сабақтың кез келген кезеңінде: жаңа тақырыпты түсіндіру, бекіту, қайталау және білім тексеру кезінде қолдануға болады. Көрнекіліктер мазмұнына қарай екі топқа бөлінеді:

1. Көру арқылы қабылданатын көрнекіліктер,
2. Есту арқылы қабылданатын көрнекіліктер.

Көру көрнекіліктеріне мыналар жатады:

- сызбалар,
- үлестірмелі кеспе қағаздар,
- оқулықтар мен әдістемелік кітаптар,
- буклеттер,
- экранды және техникалық құрылғылар.

Есту көрнекіліктеріне – аудиоқұралдар, оқылатын мәтіндер, немесе қосымша материалдар негізіндегі әңгімелер жатады. Көрнекілік құралдарының тиімділігі жоғары болуы – басты шарт. Олар тек сабақтың сыртқы көрінісін әрлеп қана қоймай, мұғалімнің ақпаратты мазмұнды әрі бейнелі түрде ұсынуына тірек болуы тиіс.

Қазіргі таңда сабақта көрнекі құралдарды пайдалану кеңінен таралып келеді. Бұл тек дәстүрлі әдістермен шектеліп қалмай, заманауи технологиялармен бірігіп, жаңа деңгейде дамуда. Бұл өз кезегінде көрнекі құралдардың мүмкіндігін арттырып, оны әртүрлі мақсатта тиімді қолдануға жол ашып отыр. Мысалы, көрнекі құралдардың көмегімен оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыруға, тақырыпты барынша толық әрі түсінікті қабылдауына жағдай жасауға болады. Кітаптағы ақпаратты тек ауызша айтып түсіндіруден гөрі, оны нақты көрсету арқылы оқушылардың бейнелі қабылдауы, ойлау қабілеті жедел дамиды. Бұл өз кезегінде олардың танымдық ойлау деңгейінің өсуіне ықпал етеді.

Жас маман ретінде мектепке барып, сабақ жүргізу барысында көрнекілікті дұрыс қолдану үшін бірнеше кеңеске назар аударған жөн:

- Ең алдымен, көрнекілікті қай тақырыпқа байланысты пайдаланатыныңызды нақтылап алыңыз.
- Сабақтың мақсаты мен міндетін алдын ала белгілеп, соған сай көрнекі материалды таңдаңыз.
- Тақырыпқа қатысты тек маңызды, нақты әрі мазмұнды ақпараттарды қамтыңыз.
- Оқушылар осы көрнекі құралдар арқылы тақырыптың мәнін, өмірмен байланысын толық ұғына алуы тиіс.

Көрнекі құралдарды пайдалану ережелеріне де назар аударған жөн:

- Бірінші кезекте, ұсынылатын көрнекіліктер эстетикалық талаптарға сай болуы қажет. Яғни, жинақы, көркем, түсінікті әрі көзге жағымды болуы шарт.
- Екіншіден, көрнекілік сабақтың мазмұнын толық ашып көрсетуге қабілетті болуы тиіс.
- Үшіншіден, олар барлық оқушыларға жақсы көрінетіндей, жеткілікті көлемде, айқын және нақты жасалуы керек.
- Төртіншіден, әр сабақта көрнекіліктің саны мен мазмұны ретпен, сабақ тақырыбына сай таңдалуы маңызды.

Бір ғана тақырыпқа бірнеше көрнекілік түрін қатарынан пайдалану сабақты тиімді етеді деген түсінік қате. Керісінше, бұл оқушылардың зейінін шашыратып, қызығушылығын жоғалтып алуға әкеп соғуы мүмкін.

Құралды пайдалану жалпы дидактикасының теориясына негізделген. Көрнекіліктерді пайдалану әдістемесі дидактика принциптеріне бастарылған қамтамасыз ету, тілді оқыту әдістері мен тәсілдерін анықтау, қазақ тілі сабағының теориялық негізін көрсетеді. Мұғалім бастауыш мектепте көрнекіліктерді пайдалану сабақтарын қамтамасыз ету, жалпы дидактика белгілі болу мен әдістерімен өздерін орнатуды білдіреді. Қазақ тілі сабағы қазақ тілі туралы көмек көрсету, қазақ тілінде өзін-өзі шығару, дұрыс жазу және жазуды оқыту қажеттілігі мен кереметін көрсетеді. Білім, білік және дағды беріктігі – дидактика принциптерінің негізін құрайтын маңызды құрамдас бөліктер. Оқу процесінде білімнің саналы әрі берік меңгерілуі арасында принципті үйлесімділік болуы керек. Бұл үйлесімділік бастауыш сынып оқушыларының оқу материалын терең түсініп, оны өмірде қолдана алу қабілетін дамытуға бағытталған. Білімді меңгеру тек теориялық біліммен шектелмей, оқушылардың практикалық

дағдылар мен біліктерді де қамтуы тиіс. Осыған орай, көрнекі құралдардың көмегімен білім беру процесін тиімді ұйымдастыру маңызды рөл атқарады.

Бастауыш сыныпта оқушылардың білім мазмұны мен тілдік құрылысының ғылыми тұрғыдан дұрыс қалыптасуы олардың саналы және берік меңгеруіне ықпал етеді. Оқушыларға ұсынылатын ақпараттың құрылымы мен мазмұнына назар аудару қажет. Мысалы, дыбыс туралы ұғымды үйрету әліппе кезеңінен басталады. Бұл кезеңде дыбыс белгісі заттың атауын тануда сөздің басында, аяғында және ішінде кездеседі. Оқушылар бұл ақпаратты көрнекі құралдар арқылы қабылдай отырып, дыбыстардың айтылуын және естілулерін оңай түсінеді. Оқушылар бірінші сыныптан бастап қазақ тілін оқу барысында әріптермен, дыбыстармен, сөздермен және грамматикалық ережелермен танысады. Бұл кезеңде көрнекілік құралдарды қолдану балалардың логикалық ойлау қабілетін дамыта отырып, білімнің берік қалыптасуына ықпал етеді (Қазақ тілі, 2018). Мысалы, әріптер мен дыбыстарды көрсету үшін түрлі суреттер мен карточкалар пайдалану оқушыларға ұғымдарды нақтырақ түсінуге көмектеседі. Көркем жазуды үйрену барысында да визуалды элементтердің болуы өте маңызды. Бастауыш сынып мұғалімдері сабақтардың мазмұнына сәйкес келетін көрнекілік құралдарын таңдағанда балалардың даму деңгейін ескеруі қажет. Психологиялық ерекшеліктеріне сай келмейтін әдістер оларды қызығушылығын төмендетіп немесе материалды дұрыс түсінбеуге әкелуі мүмкін. Сондықтан педагогтар әрбір сабақта визуалды элементтерді тиімді әрі мақсатты түрде пайдалана отырып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруы тиіс.

Оқушының сезім мүшелеріне әсер етуде көрнекілік пен техникалық құралдардың маңыздылығы сөзсіз. Білім беру процесінде оқушылардың барлық сезім мүшелерін іске қосу арқылы тіл үйретудің мәні зор. Көру, есту, ойлау және жазу сияқты әрекеттер оқушының зейінін бір мәселе бойынша шоғырландыруға мүмкіндік береді. Бұл әдіс тілдік материалды түсіндіруде оқушылардың қабылдауын тереңдетіп, олардың оқу мотивациясын арттырады. Сондықтан сабақ барысында барлық сезім мүшелерін белсенді түрде пайдалану арқылы оқушылардың білім алуына жан-жақты әсер ету қажет. Бастауыш сыныптағы қазақ тілі пәні сабақтарын нәтижелі өткізу үшін түрлі көрнекі құралдарды қолдану – оқыту үдерісінің маңызды бір бөлігі болып табылады. Көрнекілік құралдарына нақты заттармен таныстыру, сызбалар мен кестелер, бейнелеу көрнекілігі, иллюстрациялар, фотосуреттер, суреттер, альбомдар, лото ойындары, әртүрлі үлестірмелі дидактикалық материалдар жатады.

Қазақ тілі сабақтарының кез келген тақырыбында көрнекілік түрлерін орынды пайдалану арқылы оқу процесін тиімді ұйымдастыруға болады. Сондықтан мұғалімдер жиі қолданылатын көрнекі құралдардың түрлерін жақсы меңгеріп, оларды сабақта және сыныптан тыс жұмыстарда мақсатқа сай қолдана білуі тиіс. Кей жағдайларда мұғалім өзі де қарапайым көрнекілік құралдарын қолмен жасап, тиімді пайдалана алады. Дегенмен көрнекіліктің барлық түрін өз қолымен дайындау мұғалім үшін әрдайым мүмкін бола бермейді. Осыған байланысты, біз қазақ тілі кабинеттерінде жиі қолданылатын, оқытуда кеңінен пайдаланылатын негізгі көрнекі құралдардың кейбір түрлеріне тоқталып өтеміз.

Сабақта ең жиі қолданылатын көрнекі құралдардың бірі – кесте. Бұл – тілдің грамматикалық құрылымдарын түсіндіруге, сөйлем мүшелерін меңгертуге, оқушылардың назарын нақты білімге шоғырландыруға өте қолайлы құрал.

- Қазақ тіліндегі кестелер мазмұнына қарай бірнеше түрге бөлінеді:
- Лексикалық,
- Морфологиялық,
- Фонетикалық,
- Орфографиялық,
- Синтаксистік,
- Пунктуациялық.

Кестелерді қолдану тәсіліне қарай салыстыруға, анықтауға бағытталған және жылжымалы сипатта болуы мүмкін. Лексикалық кестелер сөз мағынасын түсіндіру, сөздік қорды кеңейту, ауызша және жазбаша жаттығулар ұйымдастыру үшін қолданылады. Олардың

мазмұны түрліше болуы мүмкін. Мысалы: сөз бен оның мағынасы, синонимдер, омонимдер, антонимдер, мақал-мәтелдерге байланысты жасалған кестелер бар (IV сыныпқа арналған). Бұл кестелер оқушылардың тіл байлығын арттырып қана қоймай, грамматика мен орфографияны, тіл дамыту жұмысын жүйелі жүргізуге мүмкіндік береді. Фонетикалық және орфографиялық кестелер айтуы мен жазылуы күрделі сөздерді үйретуге арналады. Әсіресе фонетика тарауын өткенде дыбыстар жүйесін түсіндіру үшін түрлі ұйымдастыру және шығармашылық жұмыс түрлерін қолдану қажет. Грамматикалық кестелер күрделі сөз таптарын меңгерту мақсатында пайдаланылады. Мысалы, зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, жалғау, жұрнақ сияқты категорияларды оқытуда мұндай кестелердің көмегі зор. Кестелердің мазмұны бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне сәйкес жасалуы тиіс. Олар оқушының білімді саналы түрде игеруіне септігін тигізеді. Сызба-кестелер де қазақ тілі сабақтарында жиі қолданылады. Әсіресе жаңа тақырыпты бекіту барысында оқушылардың байқағыштығын, салыстырып-қарау дағдыларын, тілдік заңдылықтарды түсіну қабілеттерін дамытуда өте тиімді. Қазақ тілі әдістемесінде құрылымдық схема-кестелердің негізін қалаған әдіскер – Ш. Әуелбаев. Осындай кестелер арқылы оқушыларға сөйлем құрылымдарын меңгерту арқылы тыныс белгілерін дұрыс қою дағдыларын қалыптастыруға болады. Бұл сызбалар негізінде жүргізілетін түрлі практикалық жұмыстар оқушылардың сөйлем құрылымы мен оның негізгі және қосымша бөліктерін түсінуіне, тыныс белгілерін орынды қоюына, синтаксистік байланысты дұрыс қабылдауына мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қазақ тілі сабақтарында графикалық көрнекіліктер орфографиялық ережелерді меңгерту үшін кеңінен пайдаланылады. Мысалы, жұрнақ пен жалғау жалғанған кезде болатын өзгерістерді сызба түрінде көрсету арқылы түсіндіруге болады. Оқушылардың тілдік қателерін түзету мақсатында да схемалар өте пайдалы. Олар арқылы сөздер мен сөз тіркестерінде кездесетін қателерді талдап, дұрыс нұсқасын көрсетуге болады.

Дағды – бұл адамның белгілі бір әрекетті табысты орындауға дайындығын көрсететін, білім мен біліктерге сүйенетін тұрақты іс-әрекет үлгісі. Дағды – меңгерілген білім мен біліктердің тоғысуы негізінде қалыптасатын, түрлі тәсілдер арқылы әрекетті жүзеге асыру тәжірибесінің жиынтығы. Жалпы алғанда, дағдылар – жинақталған білім мен білікті адамның нақты мақсатқа бағыттап қолдана алуына негізделген, қажетті әрекеттерді орынды әрі жүйелі орындау мүмкіндігі.

Дағдылардың қалыптасу үдерісі бірнеше кезеңнен тұрады:

- біліктермен алғаш танысу,
- олардың мәнін терең әрі саналы түсіну,
- алғашқы жаттығулар арқылы игеру,
- әрі қарай оны нақты әрі өздігінен қолдана алу.

Осы процестердің барлығы толыққанды дағдының қалыптасуымен аяқталады. Жинақталған білім мен біліктер адамның ұғымдық ойлау жүйесінде анық бейнеленіп, дағды арқылы айқындалады. Дағдылар көбінесе еліктеу, шартты рефлексстердің дамуы, сондай-ақ қате жасау және оны түзету тәжірибесі арқылы қалыптасады. Дағдының қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлар мыналар:

- оқу үдерісіне деген ынта мен қызығушылық (мотивация),
- танымдық қабілеттер,
- тұлғаның даму деңгейі,
- бұрынғы базалық білім мен тәжірибе,
- дағдының мазмұнын терең түсіну,
- және меңгеру барысында бір деңгейден келесісіне біртіндеп өту (мысалы, автоматтандыру мен әрекет жылдамдығы).

Коммуникативтік дағдылар – адамның күнделікті өмірінде кездесетін барлық әрекеттердің негізі болып табылады. Олар тұлғаның әлеуметтік ортамен өзара әрекеттесу қабілетін анықтайды. Коммуникативтік дағдылар – оқу үдерісінде ұжымдық жұмысқа қатысушы ретінде баланың басқа адамдармен өзара байланыс жасау және сөйлеу арқылы

қарым-қатынас орнату қабілетін сипаттайтын, оның тұлғалық қырларын ашатын, сөйлеу жағдаяттарында жүзеге асырылатын коммуникативтік мәдениеттің көрінісі.

Ауызша сөйлеу – екі негізгі құрамдас бөліктен тұрады:

- сөйлеуді қабылдау, яғни тыңдалым;
- өз ойын жеткізу, яғни айтылым.

Зерттеушілер мен әдістемешілердің көпшілігі ауызекі тілдегі басты дағды – сөйлеу шеберлігі деп есептейді. Олардың пайымдауынша, сөйлеуге қабілетті адам – сол тілде айтылған сөзді де түсіне алады. Алайда бұл көзқарастың толық дұрыс еместігін психологиялық зерттеулер дәлелдеп отыр. Себебі, тыңдалым дағдылары осы уақытқа дейін жеткілікті деңгейде дамытылмай келе жатқанының бір себебі – осы тұжырымда жатыр. Психологиялық тұрғыдан қарағанда, тыңдалым мен айтылым дағдылары өзара тығыз байланысты болғанымен, олар мүлде әртүрлі іскерлік қабілеттерге сүйене отырып дамиды. Сөйлеуші де, тыңдаушы да бір тілді қолданады, бірақ олар тілді әртүрлі бағытта және мақсатта пайдаланады. Айтылымда сөйлеушінің ойында алдымен бір нақты мазмұн пайда болады. Сосын ол осы ойды тілдік құралдар арқылы өзгеге жеткізеді. Яғни, бұл әрекет мазмұннан тілдік формаға қарай бағытталады. Ал тыңдалымда, керісінше, тыңдаушыға алдымен тілдік форма ұсынылады, кейін сол форманың көмегімен мазмұнды түсінуге тырысады. Мұнда әрекет тілдік формадан мазмұнға қарай жүреді. Демек, айтылым – экспрессивтік (сыртқа шығарушы) әрекет түрі болса, тыңдалым – импрессивтік (қабылдаушы) форма. Осыған байланысты, бұл екі дағдыны бір-бірінен бөлек, өздеріне тән әдіс-тәсілдермен оқытып, қалыптастыру қажет.

Зерттеу нәтижелері мен талдау. Зерттеу барысында оқытудың көрнекі құралдарын жүйелі әрі мақсатты қолдану бастауыш сынып оқушыларының тілдік дағдыларына оң әсерін тигізетіні дәлелденді. Эксперименттік жұмыс 2-сынып оқушылары арасында жүргізілді. Зерттеу тобы мен бақылау тобына бөлінген оқушыларға бірдей оқу бағдарламасы негізінде сабақтар өткізілді. Алайда, зерттеу тобында сабақ барысында көрнекі құралдар, соның ішінде суреттер, сызбалар, интеллект-карталар, кестелер және бейнематериалдар белсенді түрде қолданылды.

Зерттеу жұмысы 2024–2025 оқу жылының екінші жартысында Ақтау қаласындағы оқу орталығында мектептің 2-3 сыныптарға жүргізілді. Экспериментке жалпы 40 оқушы қатысты, олар екі топқа бөлінді:

- Зерттеу тобы – 20 оқушы;
- Бақылау тобы – 20 оқушы.

Эксперимент мерзімі – 2 ай (ақпан–наурыз айлары). Бұл кезең ішінде тіл дамытуға бағытталған 10 сабақта зерттеу тобына түрлі көрнекі құралдар (интеллект-карта, суреттер, постерлер, тақырыптық кестелер, бейнематериалдар) қолданылды. Ал бақылау тобына дәстүрлі сабақ әдістемесімен (ауызша түсіндіру, жаттығу орындау) сабақтар жүргізілді.

Зерттеу тобының сабағында келесі көрнекі әдістер мен құралдар қолданылды:

- Интеллект-карта (Mind-map) құрастыру;
- Сюжеттік суреттермен сөйлеу жұмысы;
- Тақырыптық постер жасау;
- Бейнероликпен танысу және сипаттау;
- Сөздік қорды кеңейтуге арналған көрнекі сөздік.

Оқушылардың тілдік дағдылары келесі өлшемдер бойынша бағаланды:

1. Сөздік қордың молаюы;
2. Сөйлем құрау және байланыстырып сөйлеу;
3. Сурет бойынша әңгіме құрау;
4. Мәтінмен жұмыс;
5. Тыңдаған ақпаратты түсініп, қайта жеткізу.

Эксперимент нәтижелері (сандық көрсеткіштер)

№	Тілдік дағды	Бақылау тобы	Зерттеу тобы
1	Сөздік қор (балл)	3,6	4,5
2	Сөйлем құрау	3,4	4,3
3	Сурет бойынша әңгімелеу	3,5	4,6
4	Мәтінді түсіну және мазмұндау	3,8	4,4
5	Тыңдаған ақпаратты қайта жеткізу	3,6	4,2

Бағалау 5 балдық шкала бойынша жүргізілді.

Диаграмма (кесте негізінде)

2-сурет. Бақылау және зерттеу топтарының тілдік дағды нәтижелерінің салыстырмасы:

Қорытынды талдау

Зерттеу нәтижелері бастауыш сынып оқушыларының тілдік дағдыларын дамытуда көрнекі құралдарды қолданудың тиімді екенін көрсетті. Зерттеу тобы оқушыларының барлық бағыттағы тілдік көрсеткіштері бақылау тобымен салыстырғанда орта есеппен 0.8–1.1 баллға жоғары болды. Бұл көрнекі құралдардың:

- Сөздік қорды байытуда;
- Байланыстырып сөйлеуді қалыптастыруда;
- Ақпаратты есте сақтап, қайта жеткізуде;
- Шығармашылықты дамытуда маңызды рөл атқаратынын дәлелдейді.

Сондай-ақ, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы, белсенділігі мен еркін сөйлеуге деген ұмтылысы артқаны байқалды. Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас жанданып, тіл дамыту процесі белсендірек жүрді.

Қорытынды. Қорытындылай келе, бастауыш сынып оқушыларының тілдік дағдыларын дамытуда көрнекі құралдарды қолдану – білім беру процесінің тиімділігін арттыратын маңызды дидактикалық әдістердің бірі болып табылады. Көрнекілік тек қосымша материал ретінде ғана емес, негізгі ақпарат көзі ретінде де қызмет атқара алады. Ол оқушының қабылдау мүмкіндігін арттырып, тілдік ұғымдарды нақты әрі түсінікті жеткізуге жағдай жасайды.

Зерттеу барысында көрнекіліктің сөздік, іс-әрекеттік және визуалды әдістермен тығыз байланыста жүзеге асатыны дәлелденді. Атап айтқанда, түрлі суреттер, карточкалар, макеттер,

тірек кестелер мен сызбалар арқылы оқушылардың тыңдалым, айтылым және жазылым дағдылары кешенді түрде дамиды. Бұл әдіс әсіресе қазақ тілі сияқты тілдік пәндерде грамматикалық құрылымдарды меңгертуге, сөз қорын кеңейтуге және сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға айтарлықтай септігін тигізеді.

Сонымен қатар, көрнекі құралдарды тиімді қолдану – оқушының оқу мотивациясын арттырып, танымдық қызығушылығын оятады. Ы. Алтынсариннің «Балаға айтып түсіндіргеннен гөрі, көзбен көрсетіп, қолмен ұстатқан сабақ әлдеқайда ұғымды» деген тұжырымы бүгінгі заманауи педагогикада өзекті болып қала бермек. Мұғалім көрнекілікті оқу мазмұнына сай, әдістемелік талаптармен үйлестіре отырып қолданса, білім беру сапасы мен нәтижелілігі едәуір жоғарылайтыны айқын.

Қорытынды. Қорытындылай келе, бастауыш сыныптағы тілдік дағдыларды қалыптастыруда көрнекілік – тек құрал емес, толыққанды әдіс ретінде қарастырылуы тиіс. Оның көмегімен оқушының ойлау, елестету, салыстыру, талдау қабілеттері дамып, тіл үйрену процесі жеңіл әрі қызықты формада жүзеге асады. Сондықтан көрнекілік арқылы оқыту – қазіргі білім беру жүйесінде тиімділігін дәлелдеген, әрі болашақта да маңыздылығын жоғалтпайтын педагогикалық тәсіл болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ :

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. Педагогика. Москва, 1982. 656 б.
2. Жиенбаева, С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Алматы: Қазақ университеті, 2014.
3. Айғабылов, А. Қазақ тілін көрнекілік арқылы оқыту. – Алматы: Мектеп, 1985.
4. Исанова, А. Оқыту әдістері мен тәсілдері. – Алматы: Қазақ университеті, 2016.
5. Ыбырай Алтынсарин. Таңдамалы педагогикалық мұралары. – Алматы: Санат, 1991.
6. Коменский, Я.А. Ұлы дидактика. – Алматы: Рауан, 1992.
7. Сабыров, Т.С. Оқыту теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2001.
8. Қасымова, С., Қараев, Ж. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Алматы: Қазақ университеті, 2006.
9. Молдабекова, Ж. Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Алматы: Білім, 2007.
10. Шалтакова Э.Ж. Интеллект – карта арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық іс-әрекетін қалыптастыру // Дана бала. 2020. № 2. 706
11. Мұхамбетжанова, С. Бастауыш сыныпта тіл дамыту жұмыстары. – Астана: Фолиант, 2012.
12. Сейілова, С.Т. Бастауышта қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі. – Астана: 2020.
13. Жанпейісова, М. Модульдік оқыту технологиясы. – Алматы: 2004.
14. Пажарская, Н.В. Принципы наглядности в обучении. – Москва: Просвещение, 2005.
15. Педагогикалық технологиялар: оқыту құралдары мен әдістері / Жалпы редакция: С. Ұзақбаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2018.
16. Күнпейісова, С. Пәндік білім беруде оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамыту. – Тараз: 2019.
17. Мұқанов, М.М. Бала психологиясы. – Алматы: Мектеп, 1982.
18. Vygotsky, L.S. Thought and Language. – Cambridge: MIT Press, 1986.
19. Bruner, J.S. The Process of Education. – Cambridge: Harvard University Press, 1960.
20. Ellis, R. Language Teaching Research and Language Pedagogy. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.